

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA IQTISODIY SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISH VA XORIJ TAJRIBASINI TATBIQ ETISH

Tillavoldiyev Fayzullajon Iqboljon o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Asrlardirki iqtisodiyotni rivojlantirish deyarli barcha mamlakatlarning asosiy maqsadlaridan biri bo‘lib kelmoqda. Ushbu maqsadga erishish uchun dastlab iqtisodiyot faniga bo‘lgan e‘tiborni kuchaytirish va yoshlar o‘rtasidagi iqtisodiy savodxonlikni oshirish hisoblanadi. Bu borada esa amaliyotda qo‘llangan va o‘z samarasini bergan xorij tajribasini tatbiq etish mumkin. Maqolada iqtisodiyot fani va uni rivojlantirish haqida mulohazalar olib borilgan. Shu bilan birga tavsiya va takliflar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: iqtisodiyot, matematika, tarmoqlar, xorij tajribasi, rivojlanish, metod.

“Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir”

Sh.M.Mirziyoyev

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti.

Iqtisodiyot fanining qanday fan ekanligini va hayotning qaysi jabhalarida kerak bo‘lishini ko‘rib chiqaylik.

Iqtisodiyot fani har sohaning ildizi hisoblanadi. Har bir mamlakatning qudrati esa uning iqtisodiy salohiyati bilan o‘lchanadi. Yoshlarni bu fanga qiziqtirish mamlakatni rivojlanishi bilangina cheklanib qolmasdan, yoshlarning o‘zini ham hayotda tejamkor va qiyin iqtisodiy vaziyatdan chiqib keta oladigan qilib tarbiyalaydi. Davlat jamiyatlardan tashkil topadi, jamiyat esa insonlardan. Agar insonlar qanday qilib bir jamoani yuksaltirishni bilsalar va har tomonni o‘ylab ish ko‘radigan bo‘lsalar, bu

jamiyat bu davlat doimo gullab-yashnaydi. Iqtisodiyot mana shunday chuqur va hayotning har jabhasiga ta‘sir etadigan darajada chuqur ildizga ega hisoblanadi.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida ham iqtisodiyot fanini o‘qitish juda muhim hisoblanib, kelajak avlodni katta hayotga tayyorlash uchun o‘qitiladi. Qolaversa, davlatni rivojlantirish uchun har tomonlama ziyrak yosh kadrlarni yetishtirish ham iqtisodiyot fanining asosiy g‘oyalariidan biridir. Shu sababli ham dunyodagi boshqa ko‘plab mamlakatlar singari yurtimiz O‘zbekistonda ham bu fanga alohida ahamiyat berib kelinadi. Umumiy o‘rta talim maktablarida 8-sinf o‘quvchilari uchun “Iqtisodiy bilim asoslari” fani joriy etilgan. Unda o‘quvchilar uchun iqtisodiyot fanining boshlang‘ich tushunchalari keltirib o‘tilgan. Talab, taklif, bozor va boshqa ko‘plab iqtisodiy tushunchalar haqida ma‘lumotlar maktab o‘quvchilarining iqtisodiyot fani haqidagi birinchi tushunchalari hisoblanadi. Shu bilan birga kitobning kirish qismida O‘zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev: “Biz faqat faol tadbirkorlik, tinimsiz mehnat va intilish orqali taraqqiyotga, farovon hayotga erisha olamiz”- deya ta‘kidlaydilar. Darhaqiqat, tadbirkorlik ham iqtisodiyot fanidan boshlanadi. Yangi g‘oyalarni amalda qo‘llash va katta-kichik bizneslarga ega bo‘lish uchun ham iqtisodiy bilimlar juda zarur hisoblanadi. Tadbirkor va biznesmenlarni qo‘llab-quvvatlash davlatning iqtisodiy salohiyatini shubhasiz yuksalishiga zamin yaratadi. 2024-yilning nomi ham bejizga “Yoshlar va biznesni qo‘llab quvvatlash yili” deb atalmadi. Guvohi bo‘lyapmizki bu yilda ko‘plab tadbirkorlarga katta imkoniyatlar yaratilmoqda va bu yurtimiz iqtisodiyotini yanada yuksalishiga sabab bo‘layapti. Shunday qilib, 8-sinfda olingan bilimlarni mustahkamlash va iqtisodiyot fanini chuqurroq o‘rganish uchun 9-sinfda ham “Iqtisodiy bilim asoslari” fani o‘qitiladi. Bir sinfga katta bo‘lgandan keyin esa iqtisodiyot fanini chuqurroq o‘rgatiladi. Bu ham kelajakda iqtisodiyot sohasini egallashga va bu sohani rivojlantirishga qo‘shimcha investitsiya bo‘ladi.

“Insoniyat har qachongidan ham boyroq, bir-biriga bog‘langan va texnologik jihatdan rivojlangan. Sog‘liqni saqlashdan foydalanish imkoniyati tez kengaymoqda va dunyoning aksariyat qismlarida qashshoqlik darajasi pasayishda davom etmoqda. Shu bilan birga, jamiyatlar butun dunyo bo‘ylab ko‘plab muammolarga duch kelmoqda.

Misol uchun: iqlim o‘zgarishi, biologik xilma-xillikning yo‘qolishi va resurslarning kamayishi, o‘sib borayotgan tengsizlik va quvvat konsentratsiyasi, iqtisodiy beqarorlik va yuqori darajalar xususiy va davlat qarzi, aholining qarishi va migratsiya, ijtimoiy qutblanish va avtoritar millatchilikning kuchayishi populizm. Shu bilan birga 2020-yildan beri bularning qatoriga pandemiya ham qo‘shildi.

Bunday muammolarni hal qilish hozirgi tizim iqtisodiyotini chuqur anglashni talab qiladi. Lekin hozirgi ta‘lim tizimi iqtisodiy ta‘limni yetarli darajada ta‘minlanmagan. Iqtisodchilar qanday qilib turli sohalarni ishlashini, ular bir-biri bilan qanday bog‘langanligini, iqtisodiy kuch qanday ishlashini, iqtisodiyotda davlatlar qanday rol o‘ynashini va ular bizning jamiyatimizda qanday o‘rnatilganligini tushunishlari kerak”.

Xorijiy mamlakatlarda ham iqtisodiyot faniga e‘tibor juda katta. Bu fanni o‘qitish metodikalari ham hamma davlatlarda har xil hisoblanadi. Buni avval Yaponiya davlati misolida ko‘rib chiqaylik. Misol uchun iqtisodiyot fani Yaponiyada maktab o‘quvchilariga quyidagi tartibda joriy etiladi:

“Har bir sinfda iqtisodiyot faoliyatning ayrim turlari, ishlab chiqarish yoki sanoat joriy etiladi:

Uchinchi sinf	- Iste‘molchi hayoti, chakana savdo do‘konlari va o‘z shahridagi biznes tumani; - O‘z shahridagi muhim samarali faoliyat;
To‘rtinchi sinf	- O‘z prefekturasida muhim samarali faoliyat; - Yaponiyaning turli mintaqalarida hayot;
Beshinchi sinf	- Yaponiya qishloq xo‘jaligi; - Yaponiya baliqchilik; - Yaponiyaning ishlab chiqarish sanoati; - Yaponiyaning transport va xalqaro savdosi”

Ko‘rib turganimizdek Yaponiya davlatida iqtisodiyot faniga bo‘lgan e‘tibor katta. Hatto, boshlang‘ich uchinchi, to‘rtinchi va beshinchi sinflardan boshlab iqtisodiyotning asosiy tushunchalari haqida ma‘lumotlar berib boriladi. Shu sababli

ham Yaponiya yoshlari iqtisodiy tahlil va kreativ fikrlar bo‘yicha doimo ilg‘or bo‘lib kelmoqda. Qolaversa, davlat iqtisodiyoti ham yildan-yilga ilg‘orilab bormoqda.

Germaniya ham iqtisodiy salohiyat bo‘yicha dunyoning yetakchi davlatlari qatoriga kiradi. Bu davlatdagi maktablarda ham barcha majburiy fanlar bilan birga iqtisodiyot fani o‘qitib boriladi.

“Germaniya iqtisodiyot vazirliklarining asosiy argumenti tadbirkorlik madaniyatini shakllantirishdir. Kichik va o‘rta kompaniyalarni rag‘batlantiradigan kelajakka yo‘naltirilgan iqtisodiy siyosat shunday madaniyatni talab qiladi. Shunday qilib, vazirliklar iqtisodiy ta‘lim ijobiy iqtisodiy rivojlanishning muhim omili ekanligiga ta‘kidlaydilar. (WMK 2001, 31). O‘rta maktab va firmalar o‘rtasidagi faol hamkorlik bunga yaqqol misol bo‘lishi mumkin. Vazirlar qaysi mavzuni afzal ko‘rishiga shubha qoldirmaydi. Ular "iqtisod masalalari"ga e‘tibor bermasalar ham, iqtisodiy ta‘limning muhim sub‘ektlari sifatida startaplar va firmalarni boshqarishni alohida ta‘kidladilar. Ular quyi o‘rta maktabda iqtisodiy fanlarni o‘ziga xos fan sifatida o‘tilishini talab qiladilar, shuningdek, ushbu fanni o‘rgatish uchun oliy darajadagi o‘qituvchilarni yollashni ma‘qullaydilar”[1.5].

Shundan ko‘rinib turibdiki Germaniya ham iqtisodiyotini rivojlantirish uchun avvalo ta‘limga katta e‘tibor beradi. Ayniqsa iqtisodiyot fanini o‘qitish har sohani rivojlanishi uchun asos bo‘la olishligini bilishadi. Shuningdek iqtisodiyot fanidan malakasi yuqori bo‘lgan o‘qituvchilarni saralab olib, bu fandan dars berishga ruxsat berishadi.

Xulosa, iqtisodiyot fani doimo eng kerakli va jamiyat uchun zarur bo‘lgan fanlardan sanaladi. Ayniqsa hozirgi davrda cheklangan resurslardan unumli foydalanish va davlatlar iqtisodiyotini barqaror ushlab turishlik zarur bo‘lgan paytda yetuk iqtisodchi kadrlarga muhtojmiz. Shu sababli ham yuqorida Yaponiya misolida ko‘rganimiz singari yurtimiz O‘zbekistonda ham iqtisodiyot fanini 8-sinfdan avvalgi sinflarga ham o‘tilish kerakligini tushunishimiz mumkin. O‘quvchilarni yoshlikdan jamiyatni tushunib, uni qanday rivojlanishi mumkinligini anglashlari davlat uchun katta yutuq bo‘ladi. Chunki boshqa sohalarni ham rivojlanishi huddi Germaniya

iqtisodiyot vazirlari tomonidan aytilganidek iqtisodiyot faniga uzviy bog‘liq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2021-yil 19-yanvardagi ma‘naviyatni yuksaltirish bo‘yicha o‘tkazgan yig‘ilishidagi nutqidan.
2. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 8-sinf “Iqtisodiy bilim asoslari” darsligidan
3. “Economy studies for secondary education” Sam de Muijnck & Joris Tieleman
4. Social and Economic Education in the Japanese Elementary School National Curriculum <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/csee.1996.1.1.31>
5. Germaniyada iqtisodiy ta‘lim. Mavjud: https://www.researchgate.net/publication/237702749_Economic_Education_in_Germany